

SEDECK 20

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA Y CIENCIAS DEL KARST / NÚMERO 20 SEDECK / MAYO 2025

Los orígenes de la espeleología en el entorno del macizo del Mondúver (La Safor, Valencia)

The origins of speleology in the Mondúver massif area (La Safor, Valencia)

Josep Fernández Peris

Dr. en Arqueología. josep.fernandez@bolomor.com

RESUMEN

El presente escrito está dedicado a abordar, por un lado, las características del territorio kárstico del macizo del Mondúver y los antecedentes históricos pre-espeleológicos del mismo. Por otro, se analizan las exploraciones subterráneas del inicio de la Espeleología organizada en tierras valencianas, entre 1952-1955, y el importante impulso social y mediático que representó para la disciplina. A parte de incidir en los motivos de los fracasos y éxitos deportivos, se abordan los aspectos evolutivos y de cambio técnico y social, que se realizaron en aquellos años.

ABSTRACT

This paper is dedicated to addressing, on the one hand, the characteristics of the karst territory of the Mondúver massif and its pre-speleological historical background. On the other hand, the underground explorations at the beginning of organized caving in Valencian lands, between 1952-1955, and the important social and media impulse that they represented for the discipline, are analyzed. In addition to stressing the reasons for the sporting failures and successes, the evolutionary aspects and technical and social change that occurred in those years are addressed.

Palabras clave: Espeleología, historia, exploraciones pioneras, técnicas, equipamiento, Península Ibérica, Valencia

Keywords: Speleology, history, pioneering explorations, techniques, equipment, Iberian Peninsula, Valencia

INTRODUCCIÓN

La Espeleología como disciplina de carácter científico, como su nombre indica -ciencia de las cavernas- surge de forma oficial reconocida, en la misma época que otras ciencias, como la Geología, la Karstología, la Biología o la Paleontología; a las que se vincula como parte de las Ciencias de la Naturaleza. Esto sucede en Europa a mediados del siglo XIX como una actividad principalmente

de estudio por personajes ilustrados. En tierras valencianas no fue posible una espeleología de estas características, en las primeras etapas del desarrollo de la misma y tampoco hubo un excursionismo "científico" posterior. Las actividades grupales exploratorias, acontecen a lo largo del siglo XX, principalmente en los años 1920-1930, como "excursiones o aventuras", una actividad muy popular

que incorpora un marcado carácter deportivo. Por el contrario, algunos investigadores sí que realizan estudios a nivel individual, de arqueología y biología principalmente en el ámbito subterráneo. La espeleología como exploración subterránea organizada se inicia en tierras valencianas a partir de 1950, dando lugar a las primeras "expediciones" que alcanzan una notoriedad social y mediática importante.

El abordar los procesos históricos, vinculados a lo que hoy se entiende por Espeleología, en un territorio determinado, implica un planteamiento complejo, a través de una metodología ordenada, que permita sintetizar lo estudiado. La historia de las cuevas, la historia de las exploraciones, la historia del pensamiento y otras, así como los conocimientos de las ciencias sociales y no sociales, es del todo conveniente. Esta interrelación de procesos precisa ser encuadrada y abordada de la forma más amplia posible. Este tipo de escritos "históricos" generalmente mal documentados, o no como quisiéramos, suelen caer en una narración de hechos simplista y correlativa que se ha intentado evitar para explicar cómo fue el pasado inicial de la Espeleología en el territorio valenciano, y en especial, en el entorno del macizo del Mondúver (La Safor, Valencia).

EL TERRITORIO

La comarca de la Safor posee una extensión de 430 km², adosada al Mediterráneo. Gran parte corresponde a una orografía montañosa contrastada (Alt de la Safor 1013 m, Cim del Mondúver 843 m), frente a espacios de marjal litorales y pequeños valles intramontanos de baja altitud. El macizo del Mondúver es la elevación más importante y presenta a su alrededor un conjunto de pequeñas sierras en gradería cercanas al mar, que constituyen el espacio kárstico tratado. Este en su vertiente meridional pertenece a los términos de Gandia, Pinet y Quatretonda: Pla dels Avencs, Alt d'Aldaia-Picaio y sierra del Buixcarró. Las vertientes septentrionales, en cambio, corresponden a La Vall digna: macizo del Toro, sierras de las Agulles-Tres Creus y el propio macizo del Mondúver. Este territorio posee unas características muy significativas y destacables, desde una perspectiva

espeleológica, dentro del ámbito de la Comunidad Valenciana (Fig. 1).

Las sierras del entorno del Mondúver, desde un punto de vista estructural en su historia geológica, se han visto afectadas por dos fases tectónicas principales, en las que se produjo su plegamiento. La comprensión de dirección NO-SE, responsable principal de la Cordillera Ibérica, afectó sobre todo al sector N de la comarca. La comprensión de directriz ENE-OSO fue la responsable de la Cordillera Bética en el sector S. Estas fases de plegamiento alpino elevaron el relieve calcáreo, a unas alturas considerables respecto al nivel del mar, y afectaron a la circulación del agua superficial y subterránea. Las antiguas estructuras ibéricas fueron modificadas por los posteriores empujes béticos, generando áreas muy fracturadas, con intersección de ejes, como se observan en las abundantes fracturas-simas. La fuerte pluviosidad y la existencia de un relevante sistema hidrogeológico, el de Serra Grossa, configuran junto a una litología favorable, elementos que están en la génesis y el desarrollo de un profuso relieve kárstico (Garay, 1990 y 1998).

El mayor desarrollo de procesos kársticos en esta comarca, parecen corresponder a tiempos precuaternarios, con un fuerte descenso de los niveles freáticos, tal y como indican las surgencias fósiles colgadas, y las modificaciones en el relieve de poljes y dolinas. Durante el Pleistoceno inferior también se generaron, posiblemente, gran parte de las cavidades subterráneas (1,6-0,7 Ma), y a partir del *Middle Pleistocene Transition* (MPT), entre 1,1-0,7 Ma, aconteció el descenso de los niveles hipogeos y el relleno sedimentario, consecuencia de la intensificación de los ciclos climáticos cuaternarios como atestiguan la estratigrafía de la cueva del Bolomor. Las cavidades tectónicas, con bocas estrechas y desarrollo a modo de grietas, presentan una génesis variable en el tiempo; pueden ser antiguas, como atestiguan los rellenos de fauna vertebrada de inicios del Cuaternario, o recientes, por rupturas de distensión y procesos gravitacionales, como sucede hoy en día (Garay, 1995).

La Safor posee actualmente inventariadas 1076 cavidades subterráneas, de las cuales, el 65% corresponden a espeluncas de desarrollo vertical

Figura 1. a) Cartografía geográfica del territorio tratado (Institut Cartogràfic Valencià). b) Ortofoto del Instituto Español de Oceanografía (2007). c) Mapa con indicación, en recuadro en blanco, de las áreas principales de dolinas, sumideros y simas: 1. Pla de les Creus. 2. Pla de la Sangonera-Barber. 3. Pla de la Sima de l'Aigua. 4. El Palmeral. 5. Pla del Toro. 6. Palomara-Mallades. 7. Tres Cocons. 8. La Fondada. 9. Pla de Cocons. 10. El Campet. 11. Pla de Padur. 12. El Picaio. 13. Pla dels Avencs. En marrón los poljes más significativos de la comarca, de derecha a izquierda: Foieta de la Ratlla, Les Foies, El polje de Barx, El Jonglaret-La Planissa, el Pla dels Suros y el Pla de Corral (Fernández Peris, 2022).

Figure 1. a) Geographical cartography of the area in question (Valencian Cartographic Institute). b) Orthophoto from the Spanish Institute of Oceanography (2007). c) Map indicating, in a white box, the main areas of dolines, sinkholes and shaft: 1. Pla de les Creus. 2. Pla de la Sangonera-Barber. 3. Pla de la Sima de l'Aigua. 4. El Palmeral. 5. Pla del Toro. 6. Palomara-Mallades. 7. Tres Cocons. 8. La Fondada. 9. Pla de Cocons. 10. El Campet. 11. Pla de Padur. 12. El Picaio. 13. Pla dels Avencs. In brown the most significant poljes in the region, from right to left: Foieta de la Ratlla, Les Foies, El polje de Barx, El Jonglaret-La Planissa, el Pla dels Suros and el Pla de Corral (Fernández Peris, 2022).

-principalmente simas de origen tectónico-, frente a las cuevas con recorrido horizontal, que representan el resto. Entre estas cavidades, se encuentran las de mayor desarrollo y profundidad de todo el territorio valenciano: Cova de l'Autopista, 18.000 m (Real de Gandía) y Avenc Pilar, -232 m (Barx). Es adecuado decir, que estamos ante uno de los lugares regionales de mayor concentración, si no el principal, de fenómenos subterráneos, por su cantidad y dimensiones.

Este territorio de alto potencial espeleológico, se sitúa en uno de los lugares de mayor relevancia histórica y antrópica de la Península Ibérica, el "Corredor Mediterráneo", por ello, la relación hombre-cueva siempre ha sido muy notable. En esta línea argumental, y desde una cuantificación de los fenómenos subterráneos existentes, 175 de estas cuevas son yacimientos arqueológicos, algunos de gran importancia, como las cuevas del Bolomor, del Parpalló, de les Malladetes o de les Meravelles, entre otras. Una veintena presentan depósitos y materiales paleolíticos, y una docena de cavidades cuentan con manifestaciones de arte rupestre, que confirman la singularidad del territorio. La utilización de las cuevas por el hombre viene ligada a la primera presencia conocida del mismo, al menos desde el Pleistoceno medio y registra todas las etapas prehistóricas y diferentes épocas históricas. De igual forma, las diversas utilidades o aprovechamientos de los espacios subterráneos por el hombre han sido muy variadas, como lugares de hábitat, espacios pastoriles o ganaderos, lugares de aguada, refugios frente a la inestabilidad social o bélica, santuarios, lugares lúdicos y otros.

LA TOPONIMIA

El relieve kárstico es un paisaje accidentado que da forma a morfologías del exterior particulares, y a cavidades subterráneas, en el interior. Esta diversidad también acontece en el terreno lingüístico, donde las denominaciones muchas veces son un variado compendio, resultado del imaginario popular, forjado a lo largo de los tiempos. El Mondúver, nuestra figura paisajística, aparece mencionada por primera vez, en la novela medieval caballeresca, *Tirant lo Blanch* de Joanot

Martorell (1410-1465), como el "*fortíssim castell de Mont Túber*".

Los nombres *avenc* y *cova* destacan sobre todos los demás topónimos subterráneos en el ámbito lingüístico catalán-valenciano, sus formas de expresión son variadas (Coromines, 1980-90; Alcover & Moll, 1933-62). Actualmente el nombre *els avencs* es mayoritario, tal vez por normalización lingüística, aunque parece que la forma femenina *les avencs* debió de tener un gran protagonismo, o tal vez, mayor que este en el pasado. Esta expresión se acompaña de la denominación *alvenc*, característica valenciana de añadir el prefijo *al* de origen arábigo. Igualmente, es frecuente la supresión de la primera vocal *la venc*, *la vench*, acompañada de la forma labial *la bén*, *la bénc* extendida en el mediodía valenciano; el territorio que aquí tratamos. Este topónimo aún está vivo en el Mondúver, bajo la forma femenina *la avenc* y el diminutivo *la avenqueta*, y presente en la cartografía del siglo XIX.

El significado del topónimo *avenc* es el de una cavidad de dirección vertical o casi -en especial la entrada-, de gran profundidad, y tal vez, con significativa presencia de agua. Se ha llegado a proponer un origen indoeuropeo, *avinko*, sinónimo de corriente de agua y en esta línea estaría el *avenc* o *engolidor* (sumidero) por donde se pierde el agua: *avencar*, *avencar-se l'aigua*, frecuente en la comarca. La existencia de una treintena de leyendas populares, recogidas sobre la mención de cursos de agua subterráneos, están mayoritariamente vinculadas a *avencs*, en especial, en las comarcas alicantinas, aunque también están presentes en cuevas, y en alguna sima. El topónimo "sima" es también antiguo en el territorio valenciano, al menos, documentado desde el siglo XVI (Coromines, 1980-90; Rosselló, 1979). Aparte de su introducción por los modernos espeleólogos, se distribuye principalmente en la franja occidental del territorio, con el límite lingüístico aragonés y castellano donde hay un predominio de *sima*, *simes*, *simetes*, mezcla de castellano-valenciano. Sin embargo, este no es el caso de *pla dels avencs* vs *pla de simes*, aquí en el Mondúver se produce una castellanización de topónimo *avenc* por *sima*,

Figura 2. Planos geométricos de los términos municipales de Quatretonda (1905) y Barx (1906), elaborados por el Instituto Geográfico y Estadístico, donde se indican los topónimos avenc. a) Barranc de la Benc (Avenc de Quatretonda). b) Pla des Vencs (Avenc d'Aldaia).

Figure 2. Geometric plans of the municipalities of Quatretonda (1905) and Barx (1906), prepared by the Geographic and Statistical Institute, where the place names "avenc" are indicated. a) Barranc de la Benc (Avenc de Quatretonda). b) Pla des Vencs (Avenc d'Aldaia).

visible ya en la cartografía de los años 1930. Es de destacar que un número muy significativo de simas (Aldaia o Gran, Toro, Donzella y otras) son conocidas simplemente como *la avenc*, topónimo popular que indica e identifica de qué se trata (Chabas, 1899). (Fig. 2).

LOS PROCESOS HISTÓRICOS

La documentación espeleológico-histórica de la comarca es más bien escasa en comparación con el gran número de cuevas existentes. Hay que destacar la Cova de l'Aigua de Simat de la Vall d'Alba, ancestral lugar de aguada que fue utilizada como santuario ofrendatorio en época ibero-romana, a partir del siglo IV-III a.C., al igual que la Cova de les Malladetes (Ballester, 1932; Machause et al, 2024). Posteriormente, tuvo un uso continuo en época medieval, también como taller falsario de moneda, de *menuts i reials valencians* en 1627 (Toledo, 1979). Otras cuevas han sido usadas para esconder tesoros, como la importante ocultación de 500 monedas -*dirhems*- almohades en les Covetes del Roig de Tavernes (Grau Bono, 1927). Más recientemente varias cuevas han servido de refugio en la pasada Guerra Civil, para evitar levadas y la represión posterior al conflicto bélico, son las llamadas genéricamente, *coves dels Emboscats*, frecuentes en las comarcas de la Safor y Vall d'Alba.

Los siglos XVI-XVII. La narración y descripción subterráneas

La documentación histórica referente a cuevas, aparte de los datos arqueológicos, manifestaciones rupestres y pergaminos medievales, se inicia con los primeros impresos que se conocen sobre las cavidades subterráneas del Mondúver, y del territorio valenciano en general. La obra impresa principal es *Década primera de la historia de la ciudad y reyno de Valencia* de Gaspar Joan Escolano (1560-1619). Relación de hechos históricos desde el Diluvio hasta la expulsión de los moriscos. El libro proporciona abundante información sobre el subsuelo valenciano con minas y cuevas en su apartado "*de las minas y minerales, y de las cosas subterráneas*". En el mismo destaca la descripción que realiza de la Cova de les Meravelles de Gandía:

"En el término de Gandia cerca de San Geronymo de Cotalva, y a una legua della en la montaña de Mondubar; hay una famosa cueva, que llaman de las Maravillas. Luego a la entrada se topa con una espaciosa sala en forma de plaza con trescientos sesenta pilares naturales, unos que salen del suelo, y no alcanzan la boveda, y no legan al suelo. Tiene cada pilar de grueso mas de una pierna muy rezia de hombre y de alto toda la pieza más de tres picas. Los pilares todos se han formado, no de otro material, ni de otra cantera, que el agua congelada que gota a gota va destilando de la boveda. Parece que la naturaleza con su pico los ha ido formando; ni hiziera mas el mas distro oficial, ni pudiera dexar mas bien acabados aquellos marmoles y columnas, de lo que acaso han quedado. No se puede caminar por aquella sala, sino es culebreando y torciendo: por tener tomados los passos las columnillas. Su color es como de alabastro, y si los tocays y days golpes, hacen un retintin como de metal. Pasada esta lonja, se entra en una boca pequeña a otra saleta, donde se ven infinitos monstruos fabricados de agua elada convertida en peña fuerte. A un cabo se descubren feroces gigantes, a otro grandes mosquetes, y mil y otras espantosas figuras de que el Duque Don Carlos de Gandia, en nuestros dias mando cortar muchas, y llevarlas a su jardin; y agujereadas, servian de surtidores en fuentes artificiales, que hazia muy apacible vista".

La recreación de grutas y fuentes fue consecuencia del amor por la naturaleza de los siglos XV-XVI, con sus orígenes en el Renacimiento italiano. Esta relación hombre y naturaleza incorporaba elementos como rocallas y espeleotemas -muchas veces arrancadas de cavidades naturales- para configurar grutas, vinculadas al discurrir de las aguas (manantiales, fuentes y lagos). En España esta práctica acontece ya a mediados del siglo XVI, como indica la Galería de las Burlas o Grutas de Felipe II en la Casa de Campo (Madrid), creada en 1563-1573 por artesanos y artistas italianos. La creación de grutas "artificiales" con estalactitas y estalagmitas idealizaba las cuevas naturales, acompañadas de un simbolismo y ornamentación: el dios del agua -Neptuno- y las diosas Venus y Diana. Este movimiento renacentista fue seguido por el duque Carlos de Borja (1573-1632), duque de Gandía y virrey de Cerdeña, tras su estancia en

Italia en 1598, y afectó a la Cova de les Meravelles de Gandía.

El topónimo “cueva maravillosa o cueva de las maravillas” es posible que se incorpore a la cultura popular, a partir de este momento renacentista, dado que en la Edad Media, las cuevas eran lugares considerados tenebrosos e infernales, condicionados por la religión. En el territorio valenciano existe una veintena de cuevas así denominadas, maravillosas o de las maravillas, curiosamente es escasa su presencia en las zonas más agrestes y rurales de las sierras castellonenses y alicantinas, y notoria en las centrales y litorales.

Los siglos XVIII-XIX. La observación y los estudios subterráneos

Los principios del Renacimiento y del Humanismo aplicados al estudio de las cuevas tendrán incidencia bien entrado el siglo XVIII, momento en el que se produce el descubrimiento racional del mundo subterráneo en toda Europa, con la Ilustración. Las cuevas o lugares tenebrosos se convierten en lugares asombrosos, un cambio de pensamiento que permitirá el inicio de la investigación subterránea y la creación de sociedades con interés científico que buscan conocer y divulgar lugares inexplorados y desconocidos. A finales de siglo, una incipiente “espeleología” ya está madura para el gran salto a la escena social, este en el ámbito valenciano vendrá de la mano del naturalista A. J. Cavanilles (1745-1804).

La descripción del polje de Barx es un buen ejemplo de ello: *“Es este valle como el receptáculo de las vertientes de aquellos montes elevados, sin poder salir las aguas por ninguno de los lados que le cercan; de modo que se vería convertido en laguna si la Providencia ni hubiera dexado varios sumideros, á que se da el nombre de Avencs, por donde las aguas se introducen, atravesando las entrañas y aun los cimientos de los montes. La figura ordinaria de estos sumideros se parece á la de un embudo mas ó ménos profundo, en cuyo centro hay cantos y tierra que no pudo introducirse con las aguas. En las entrañas de los montes debe haber cavernas considerables y gran número de dilatados tubos y*

canales, [...] Porque las dos fuentes llamadas Mayor y Menor forman un rio perenne....La violencia con que saltan las aguas por los surtidores que allí llaman Brolls, y el continuar con la misma fuerza por algunos días después de las lluvias, prueba que llenaron todos los vacios del monte [...] subi para ver el espectáculo en 1º de Octubre de 1791 [...]. Distinguía entre todos los sumideros el llamado de la Doncella siempre abierto, que empieza por un barranco, en cuyo fondo se descubre una grande peña casi en arco, y debaxo de esta una boca de doce pies de diámetro, por donde entraban y desaparecían las aguas [...]”.

El polje de Barx constituye el fenómeno kárstico más relevante del macizo del Mondúver, y el más referenciado en el territorio valenciano. Esta depresión de fondo plano, a modo de valle, es morfológicamente una cuenca endorreica donde el agua superficial queda confinada y desagua a través de un sumidero o ponor subterráneo: Avenc de la Donzella. Según la cantidad de agua superficial recogida, el polje puede inundarse temporalmente y transformarse en una laguna, o bien, drenar si la capacidad de desagüe lo permite (Fig. 3).

Las observaciones iniciales prosiguen con motivo de las inundaciones del río Xúquer en noviembre de 1864 que han sido consideradas las más importantes de su historia (Bosch y Juliá, 1866; Mateu, 2015). Como consecuencia de las mismas el gobierno de Isabel II creó una comisión que visitó el polje de Barx los días 12-1-1865 y el 9-6-1865, dirigida por el ingeniero de montes Miguel Bosch y Juliá. Los ingenieros reconocieron la existencia de tres sumideros o ponors en el polje: *“El avenc Petitet es realmente pequeño, se encuentra en la ladera septentrional del valle; tiene la forma de un cono invertido, siendo el diámetro de la base de cinco metros, y tres de altura. Su parte interior está llena de cantos calizos que dejan grandes intersticios por donde se filtran las aguas en tiempos lluviosos. Avenc del Tio Gilo a corta distancia del anterior, con la misma profundidad y poca mayor superficie, las aguas se encharcan y no se filtran, ha sido plantado de chopos. [Avenc de la Donzella] peña grande casi en arco y debajo de ésta una boca de doce pies de diámetro por donde entraban y desaparecían las aguas”.*

Figura 3. Poljes de la Vall d'igna. a) Vertiente oriental del polje -uvala- de Barx. b) Vertiente occidental del mismo polje. c) Polje de Les Foies (Simat de la Vall d'igna). d) Barranco de la Puigmola camino del Clot dels Suro. e) Parte central del polje de Barx. f) El polje de la Planissa inundado. g) El polje del Pla de Corral inundado.

Figure 3. Vall d'igna polje. a) Eastern slope of the Barx polje (uvala). b) Western slope of the same polje. c) Les Foies polje (Simat de la Vall d'igna). d) Puigmola ravine on the way to Clot dels Suro. e) Central part of the Barx polje. f) The flooded Planissa polje. g) The flooded Pla de Corral polje.

Figura 4. a) Polje de Barx con las fuentes kársticas y drenajes hacia La Vall d'igna, Pulido Bosch (1992). b) Corte geológico del polje de Barx, Darder Pericás (1945) Recreación de los ponors del Clot dels Suro y del Avenc de la Donzella en el polje de Barx y su drenaje con resurgencia en la Font Gran de Simat de la Vall d'igna, Fernández Peris (2023).

Figure 4. a) Barx polje with karst springs and drainage towards La Vall d'igna, according to Pulido Bosch (1992). b) Geological section of the Barx polje, Darder Pericás (1945). c) Recreation of the Clot dels Suro and Avenc de la Donzella basins in the Barx polje and their drainage with resurgence in the Font Gran de Simat de la Vall d'igna, Fernández Peris, (2023).

El polje ha sido descrito con posterioridad por los geólogos y estudiosos (Cortázar & Pato, 1882; Puig y Larraz, 1896; Darder Pericás, 1945; Calvo, 1908; Rosselló, 1968; Garay, 1990 y otros). El Avenc de la Donzella, sistema principal de evacuación, actúa como sumidero de las aguas de escorrentía de la parte de la cuenca vertiente al polje; a cota más baja que éste, y a unos 100 m al Norte, se ubica el otro ponor -Clot dels Suros-, sin que sea observable ningún orificio penetrable (Pulido-Bosch, 1977; Pulido Bosch & Fernández Rubio, 1979). La captura hidrográfica de esta zona uvalizada (llanos de la Drova) por la cuenca de la Foia de Barx se puede calificar como un polje inundado recurrentemente, sobre fracturas ENE-OSO y donde los ponores principales se sitúan en su extremo occidental (Figs. 4 y 5).

Las primeras exploraciones subterráneas organizadas (1952-1955)

El Avenc de Quatretonda, la gran sima del área, distante 7 km al SO del Avenc d'Aldaia, puede considerarse parte del entorno del macizo del Mondúver. La exploración de esta sima fue documentada de forma extensa y nos permite abordar las características de la actuación espeleológica, para extrapolarla al Pla dels Avencs donde existe una escasa documentación gráfica. Además, ambos acontecimientos exploratorios coinciden en los mismos años por los grupos espeleológicos del momento.

Expediciones al Avenc de Quatretonda y Avenc d'Aldaia en 1952

El Avenc de Quatretonda es conocido desde tiempos inmemoriales como *"la Avenc, l'Avench"*. En los primeros planos del Instituto Geográfico y Estadístico de 1905 aparece el "Barranco de la Benc". En un artículo de prensa sobre la sierra de Quatretonda se incluye sus cuevas: *"la sima conocida por "La Avenc" es, sin disputa la que se lleva la palma entre sus homónimas; su calibre extraordinario, su profundidad desahogada y el cúmulo de mitos absurdos..."* (Yo, 1933). El canónigo e historiador Josep Sanchís Sivera también cita esta sima *"es digna de estudio la cima Avench, tan profunda que*

aún no se ha explorado" (Sanchís Sivera, 1922).

Con la creación de los primeros grupos espeleológicos valencianos, a principios de los años 1950, el interés de esta conocida sima adquiere aún, un mayor protagonismo. Los espeleólogos del Centre Excursionista de Alcoi (CEA) realizan la primera exploración el 3 de febrero de 1952. El equipo formado por Vilaplana, Ferri y los hermanos Gonzalo y Rafael Pla descendieron los primeros 30 m de la sima. La segunda exploración se realizó el 10 de febrero de 1952, cuando los *"los montañeros Ferri, Gonzalo Pla, Sebastián y Vilaplana dotados con cuerdas, cascos y teléfono"* y mediante la organización de *"los clásicos equipos de punta, apoyo y superficie llegó a 108 m"*. La tercera exploración se materializó del 29 de marzo al 2 de abril de 1952, una compleja expedición organizada y dirigida por Rafael Moya como jefe de la misma, y Juan Ferri, el jefe de los diferentes equipos. El equipo de transmisiones y sanitario con Alfonso Llácer y Ernesto Villaplana como jefe de material. Un equipo de apoyo en superficie compuesto por Moya, Ferri, Miró, Llopis, Parra, Llácer y Villaplana. Los grupos del ataque subterráneo contaban con el equipo de apoyo con Rafael Villaplana, Claudio Baquer y José Navarro y el equipo de punta formado por Gonzalo Pla, Fco. Sebastián y Fco. Vázquez. Tras el descenso de los equipos de apoyo y punta de la primera vertical -Tubo Benavent- hasta la sala del Gos: *"la cuerda embarrada no era el material adecuado, se precisaba escalera de cuerda y se desistió por falta de espacio para el equipo de apoyo; concluyendo con la necesidad de colaboración de los espeleólogos valencianos y quizá de los catalanes"*. (Fernández Peris, 2019) (Fig. 6).

El Avenc d'Aldaia o Avenc Gran constituye la sima más relevante del Pla dels Avencs, un territorio perteneciente a Barx que las exploraciones espeleológicas han extendido a territorios circundantes de los términos de Gandía, Pinet y Quatretonda, y que genéricamente hoy se conoce mayoritariamente como Pla de Simes. Este karst presenta numerosas cavidades junto a dolinas y sumideros, la mayoría son grandes fracturas, algunas con enormes bocas, y profundidad que llegan a superar los 200 m de profundidad. El

Figura 5. Topografías del Avenc de la Donzella y del Clot dels Suros, explorados por el G.E. Comando entre 1983-1986.

Figure 5. Surveys of the Avenc de la Donzella and the Clot dels Suros, explored by the G.E. Command between 1983-1986.

Figura 6. Material personal, colectivo y técnicas empleadas en las exploraciones subterráneas de 1952.

Figure 6. Personal and collective material and techniques used in the 1952 underground explorations.

origen de este cavernamiento es claramente tectónico y corresponde a la grada superior de toda la subcomarca de la Valldigna. Las fracturas del conjunto meridional, vinculado al alto de Aldaia, presentan una orientación principal E-O, paralela al caserío de la Drova (simas Pilar, Aldaia, Simarró,..) y los situados más hacia occidente como Violetes o Pablo Puchalt, tienen una orientación NNO-SSE. Esto se debe a los sistemas de fracturación de la zona que hacia poniente conjugan ambas direcciones en el Pla de Neveres y el Picaio.

El Avenc d'Aldaia es una sima conocida de antiguo y citada, al menos desde finales del siglo XIX (El Litoral, 1882; Calvo, 1908). Las primeras actuaciones corresponden a los espeleólogos del Centre Excursionista de València (CEV), en torno a 1950-1951, cuando exploran el Pla dels Avencs acompañados del guardia del término municipal. La primera exploración se realizó el 15 y 16 de marzo de 1952, dirigida por Juan Sanchís y Rafael Cebrián y, ante las dificultades de la exploración se optó por solicitar la colaboración de los espeleólogos alcoyanos.

Figura 7. Topografías y documentación de las exploraciones en el Avenç d'Aldaia y Avenç de Cuatretonda que no alcanzaron su final en 1952 Archivos CEV y CEA).

Figure 7. Surveys and documentation of the explorations in Avenç d'Aldaia and Avenç de Cuatretonda that did not reach their end in 1952 (CEV and CEA Archives).

La segunda exploración se organizó conjuntamente por espeleólogos valencianos y alcoyanos (CEV y CEA), entre el 9 al 11 de abril de 1952 y contó con la ayuda del Capitán General de Valencia y de los ayuntamientos de Valencia y Barx. La expedición estaba formada por un nutrido grupo de espeleólogos, distribuidos en equipos: Equipo de punta: Juan Sanchís y Rafael Cebrián (CEV) y Rafael Pla (CEA). Equipo de apoyo: Rafael Vilaplana y José Navarro (CEA) y Juan Bautista Calatayud (CEV). Equipo de superficie: José Luis Solana, Ángel Classen Duart, Vte. Castillo, Juan Colera (CEV) y J. Llopis (CEA). Equipo científico: Enrique García, Alejandro Braescu y Enrique Miquel (CEV). El inicio de la exploración se realizó con la instalación de un torno de cuerda que resultó inapropiado y fue retirado. El descenso alcanzó la base de la primera sima y al considerar que el equipo de apoyo era insuficiente, se desistió de continuar la exploración. El descenso se realizó mediante polea, cargando una pesada radio militar y aprovechando las repisas

laterales de la sima. El ascenso fue por la cuerda, a pulso, sin arnés, y asegurando al explorador por el pecho. Tras realizar este segundo intento se consideró que "Los cien metros de cuerda eran totalmente insuficientes para vencer las dificultades de la enorme cavidad" (CEV, 1952) (Fernández Peris, 2019) (Fig. 7).

Los intentos de exploración de las grandes simas de Cuatretonda y Barx en 1952 quedaron inconclusos, tras comprobar que los materiales empleados (cuerdas simple y torno de cuerda), y proceso exploratorio mediante equipos de superficie, apoyo y punta, no eran un procedimiento adecuado a la magnitud de las mismas y al enorme riesgo. Tras las fracasadas exploraciones, se decide afrontar las siguientes en 1953, con mejor preparación y medios. La utilización de cuerdas de 15 mm como material principal, y el accidente mortal de la Piedra de San Martín, dieron realismo a la situación, e influyeron en la decisión de posponer las exploraciones.

Figura 8. Imágenes donde se observa la utilización de escaleras de cuerda en las exploraciones de 1953 (Archivo CEA).

Figure 8. Images showing the use of rope ladders in the 1953 explorations (CEA Archive).

Figure 9. Vistas de presencia de numerosos espectadores en las bocas de las simas observando el descenso de los exploradores (Archivo CEA).

Figure 9. Views of the presence of numerous spectators at the mouths of the shaft watching the descent of the explorers (CEA Archive).

Las expediciones al Avenc de Quatretonda y Avenc d'Aldaia en 1953-1955

El cuarto y definitivo intento de exploración del Avenc de Quatretonda, se realiza el 12 y 13 de abril de 1953. La expedición del CEA está formada por 23 espeleólogos y cuenta con un abundante material: nueve tiendas de campaña, 1200 m de cuerda de cáñamo y algodón de 15 mm, 150 m de escala, estribos, mosquetones, clavijas, linternas, pilas, sacos de dormir, cascos, máscaras de gas, teléfonos, termómetro, higrómetros, brújulas, eclímetro, entre otros. El jefe de la expedición fue el presidente del CEA, Fco. Pérez Pascual y formada por tres equipos: Punta con Gonzalo Pla, Fco. Sebastián y Fco. Vázquez. Apoyo con Rafael Villaplana, Claudio Blanquer y José Navarro. Reserva con Vte. Aparicio, José Martínez, Rafael Esteve y Daniel Lilln. El descenso por el tubo Benavent se realizó con el sistema de rapel Comici y cuerda de seguridad. El rapel tuvo lugar mediante cuatro saltos de 30 m cada uno, asegurados mediante clavijas a la pared, hasta alcanzar la sala del Gos. Allí, Gonzalo Pla inicia el descenso de la sima Podrida, utilizando la escalera de cuerda y la cuerda de seguridad, y Fco. Sebastián se reúne con él, alcanzando la Sala de la Conquista, final de la cavidad, a 201 m de

profundidad. De regreso a la cota 108 m (sala del Gos), se pernoctó hasta la madrugada del lunes, en que se inició el ascenso general y final de la expedición (Fig. 8).

La conquista del llamado "coloso del Avenc" precisó cuatro tentativas durante 14 meses, fue seguido ampliamente por la prensa nacional (casi 200 artículos de prensa recogidos) y retransmitida como un evento deportivo de la época, día a día. La expectación popular fue tan grande, que reunió alrededor de su boca centenares de espectadores de los pueblos vecinos (CEA, 1953) (Fig. 9).

Tras las dos exploraciones incompletas del avenc d'Aldaia, se pospuso la definitiva durante tres años, mientras tanto se exploraron diversas cavidades en el Pla dels Avencs y otras zonas de Barx: sima de les Violetes, sima Simarro, sima del Corralet, cova de l'Escaleta, sima Paso, sima de la Solana, cova del Tío Andrés y cova del Suro (Caparrós, 1952). La actuación en el Pla dels Avencs supuso el interés por primera vez de desarrollar una espeleología científica junto a la exploración con sencillos estudios sobre biología y botánica (Miquel, 1952).

Figura 10. Topografías originales de la exploración completa del Avenç de Quatrellanda y Avenç d'Aldaia (Archivo CEA).

Figure 10. Original surveys of the complete exploration of the Avenç de Quatrellanda and Avenç d'Aldaia (CEA Archive).

CONCLUSIONES

El cavernamiento existente en el entorno del macizo del Mondúver se caracteriza por el predominio de las simas de tipo fractura o *badall*, algunas de gran profundidad, como corresponde a un territorio montañoso muy afectado por la tectónica. Fracturas, fallas o grietas de distensión, y un substrato inestable o de litología diferente, como yesos, margas o arenas, frente a calizas y dolomías, han contribuido a su existencia y desarrollo. Las zonas amesetadas -el Pla o la Plana- presentan multitud de sumideros de diversa profundidad, que actúan a través de las rocas fisuradas como colectores hacia los acuíferos inferiores, de las abundantes precipitaciones estacionales. Dos simas, Avenc de la Donzella y el Clot dels Suro, actúan como ríos subterráneos intermitentes que conectan los valles de Barx y La Vallidigna.

Las grandes bocas de las simas del entorno del Mondúver, sus leyendas, el contexto geológico con el polje de Barx, descrito por Cavanilles, y las posibles comunicaciones entre ellas, representaron un aliciente inigualable para la aventura de aquellos jóvenes exploradores. Las exploraciones iniciales del Avenc d'Aldaia y del Avenc de Quatretonda en 1952, acontecieron en una época con limitados recursos técnicos y materiales, a los que se enfrentaron los pioneros grupos espeleológicos valencianos. Los objetivos exploratorios previstos no pudieran cumplirse y su logro quedó aplazado, ignorando cual era la magnitud real de aquellas simas, lo que agrandó su fama. Unas simples sogas o maromas no podían ser el único recurso de progresión vertical frente a importantes verticales, sin asumir grandes riesgos de seguridad. Todo estaba en la capacidad del equipo de apoyo que debía "pozar" al equipo de punta y viceversa, y en la fortaleza física de todos los componentes de la exploración.

El éxito de las nuevas exploraciones vino a consecuencia de un simple avance técnico, la elaboración y utilización de escaleras de cuerda, a partir de 1953. Estas escaleras con peldaños de madera cada 40 cm se convirtieron en el principal medio técnico para explorar las más profundas simas valencianas. Este material dejará de utilizarse en 1958, cuando se generaliza la

utilización de las escalerillas metálicas de cable de acero. También desaparecerá en esta época, la utilización de poleas metálicas, tras la rotura de la misma en el avenc del Toro de Simat, el primer accidente espeleológico valenciano con muerte de un explorador en 1961 (Soler Carnicer, 1962). En las primeras exploraciones, no se incorporan las lámparas de acetileno adosadas al casco y la iluminación eléctrica es la utilizada mayoritariamente. El material personal es el mismo que se utilizaba en montañismo y escalada, abandonando progresivamente, parte del material militar, que se considera pesado y poco efectivo, como cascos metálicos militares, las máscaras de gas y los teléfonos. Este último será sustituido por un código acordado mediante silbato.

Al observar la importancia social que tuvieron estas aventuras y expediciones subterráneas, se entiende la repercusión que tuvo en el desarrollo de la incipiente espeleología institucional. Sin estos grandes logros y su divulgación, a principios de los años 1950 en varias comunidades autonómicas, no se entiende la creación posterior de los grandes campamentos espeleológicos que se desarrollaron a nivel estatal y su impacto mediático general en la sociedad.

REFERENCIAS

- A.A. (1967). Primeras Jornadas Espeleológicas Valencianas en Gandía. *Revista Geo y Bio Karst*, 12, 17.
- Alcover, A. M., & Moll, B. (1930-1962). *Diccionari Calatà-Valencià-Balear, inventari lexicogràfic i etimològic*. 10 vol. Palma de Mallorca.
- Ballester, I. (1932). *La Labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su museo en el pasado año 1931*. Diputación Provincial del Valencia.
- Bosch y Juliá, M. (1866). *Memoria sobre la inundación del Júcar en 1864*, Madrid, Imprenta Real, 424.
- Calvo, L. (1908). *Hidrografía subterránea. Conocimientos sobre los terrenos para la investigación de manantiales*. Ed. L. Catalá y Serra. Gandía.
- Caparrós, J.A. (1952). Seis horas en el interior de la Cova del Furó de Pinet. El Centro Excursionista de Valencia se apunta un nuevo éxito espeleológico. *Diario Levante*, 14-9-1952. Valencia.
- Cavanilles, A. J., (1795-98). *Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia*, Madrid, Imprenta Real, 2 vols.
- CEA (1953). Sección de Exploraciones. Cavidades más importantes exploradas por el Centro Excursionista de Alcoy en 1952. *Revista Speleon*, 1 (IV), 49-51.
- CEV (1952). Memoria de la exploración realizada por la Sección de Espeleología del Centro Excursionista de Valencia, en las simas de Aldaya y Simarró del término municipal de Bárig, los días 9, 10 y 11 de abril de 1952 (facsimil). *Revista Agujero*, 1, 55-64.
- Coromines, J. (1980-90). *Onomasticon Cataloniae. Diccionari Etimològic i Complementari de la llengua catalana*, 9 vol. Ed. Curial. Barcelona.
- Cortázar, D., & Pato, M. (1882). Descripción física, geológica y agrológica de la provincia de Valencia. *Mem. Com. Mapa Geológico de España X*, 417. Madrid.
- Chabas, R. (1899). Valldigna. Excursión Arqueológico-Geográfica. *El Archivo*, vol. III, 289-296.
- Darder Pericás, B. (1945). Estudio geológico del sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante. *Boletín del Inst. Geol. y Minero de España*, t. LVII, 837.
- Escolano, G.J. (1610-1611). *Década Primera de la Historia de la Insigne y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia*, 2 vol., X libros, Pere Patrici Mey. Valencia.
- Fernández Peris, J. (2019). *Historia de la Espeleología Valenciana*, 303. Associació Cultural Bolomor.
- Fernández Peris, J. (2022). El relleu geogràfic. En: Fernández y Barciela (ed). *La Valldigna. Paisatges i Prehistòria*, 39-74.
- Garay, P. (1990). Evolución Geomorfológica de un karst mediterráneo. El Macizo del Mondúver (La Safor, Valencia). *Cuadernos Valencianos de Karstología* 1, 175.
- Garay, P. (1995). El karst en el País Valenciano (procesos y depósitos). *El Cuaternario en el País Valenciano*, 73-80. AEQUA. Universitat de València.
- Garay, P. (1998). Geología de la Valldigna. *Revista D.Y.A. 5. XXV Aniversari Centre Excursionista Tavernes de la Valldigna*.
- Grau Bono, V. (1927). *Topografía médica de Tabernes de Valldigna*. Imp. Baldomero Cuenca. Alcira. Reed. 1983. Impr. Baldomero Cuenca. Alcira.
- Litoral, El (1882). Noticias. *Semanario científico-literario*, 5-03-1882. Gandía.
- Machause, S., Real, C., Pérez, D., Gallello, G., & Blasco, M. (2024). Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l'Aigua. (Simat de la Valldigna-Carcaixent). *APL*, XV, 1-25. Valencia.
- Martorell, J. (1490). *Tirant Lo Blanch*. Universitat de València. Biblioteca històrica.
- Mateu, J. (2015). La riuada gran del Xúquer (1864). Respostes de les institucions públiques. *Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i Història*, 64-65 (2014-2015), 203-223.
- Miquel, E. (1952). Estudio geológico del terreno superficial del "Alto de la Sima de Aldaya". *Memoria de la Sección de Ciencias Naturales (Geología) del Centro Excursionista de València*. Inédita.
- Puig y Larraz, G. (1896). *Cavernas y simas de España*. Vda. e Hijos de M. Tello. Madrid.

- Pulido-Bosch, A. (1977). *Contribución al conocimiento de la hidrogeología del Prebético nororiental (provincias de Valencia y Alicante)*. Tesis doctoral, Universidad de Granada).
- Pulido Bosch, A., & Fernández Rubio, R. (1979). Los grandes poljes del Sureste de la provincia de Valencia. *Acta Geológica Hispánica*, 14, 782-486.
- Rosselló, V.M. (1968). El Macizo del Mondúber. Estudio Geomorfológico. *Estudios Geográficos*, 112-113, 423-474.
- Rosselló, V.M. (1979). Anotacions a la toponimia de la Ribera del Xúquer i contorns. Cuadernos de Geografía núm. 24, 1-26. Universitat de València.
- Sanchis Sivera, J. (1922). *Nomenclator geográfico-eclesiástico de los pueblos de la diócesis de Valencia*, 477. M. Gimeno. Valencia.
- Soler Carnicer, J. (1962). Espeleología. El accidente de Simat de Valldigna (Valencia) costó la vida a un socio del Centro Excursionista. *Revista Cordada*, 76 (Febr. 1961), 6-8.
- Toledo. J. (1979). Encunyació de moneda falsa a la Cova de l'Aigua. *Revista DYA*, 4, 22-23.
- Yo (1933). Cuatretonda. "Addenda et Corrigenda". *Diario Las Provincias*, 26-05-1933. Valencia.